

KONCHILIK SOHASIDA ISHLATILADIGAN KONVEYER TRANSPORTINING MUAMMOLARINING TAHLILI

ass. Ziyadov N.R., talaba Umarqulov S.B.

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15448588

Annotatsiya. Ushbu maqola konveyer transportining konchilik sanoatidagi ahamiyati va duch kelayotgan texnik, ekologik va tashkiliy muammolarini tahlil qiladi. Asosiy e'tibor konveyer lentalarining eskirishi, rolik va podshipniklarning nosozligi, dvigatel va reduktor muammolari, shuningdek, ishchilar xavfsizligi va atrof-muhitga ta'sir ko'rsatadigan chang hamda shovqin masalalariga qaratilgan. Shuningdek, maqolada rejali ta'mirlash va profilaktika xizmatlarining yetarli emasligi va yuqori energiya sarfi kabi ekspluatatsion muammolar muhokama qilinadi.

Аннотация. В статье анализируется значение конвейерного транспорта в горнодобывающей промышленности, а также возникающие технические, экологические и организационные проблемы. Основное внимание уделяется износу конвейерных лент, неисправностям роликов и подшипников, проблемам двигателей и редукторов, а также вопросам безопасности рабочих и воздействия на окружающую среду, таким как пыль и шум. Кроме того, рассматриваются эксплуатационные проблемы, связанные с недостаточностью планового ремонта и профилактического обслуживания, а также высоким энергопотреблением.

Annotation. The article analyzes the significance of conveyor transport in the mining industry, as well as the technical, environmental, and organizational challenges it faces. The main focus is on the wear of conveyor belts, malfunctions of rollers and bearings, issues with motors and gear reducers, as well as worker safety and environmental impacts such as dust and noise. Additionally, the article discusses operational problems related to insufficient planned maintenance and preventive services, as well as high energy consumption.

Kalit so'zlar: konveyer transporti ,konchilik sanoati,texnik muammolar, lentalarining eskirishi rolik va podshipniklar dvigatel va reduktor ekologik ta'sir, chang

va shovqin, ishchilar xavfsizligi, ta'mirlash va profilaktika, energiya sarfi, avtomatlashtirilgan monitoring.

Ключевые слова: конвейерный транспорт, горнодобывающая промышленность, технические проблемы, износ лент, ролики и подшипники, двигатель и редуктор, экологическое воздействие, пыль и шум, безопасность рабочих, ремонт и профилактика, энергопотребление, автоматизированный мониторинг.

Keywords: Conveyor transport, mining industry, technical issues, belt wear, rollers and bearings, motor and gear reducer, environmental impact, dust and noise, worker safety, maintenance and prevention, energy consumption, automated monitoring.

Konchilik sanoati – foydali qazilmalarni qazib olish va ularni qayta ishlashda dolzarb o‘rin egallovchi soha bo‘lib, unda konveyer transporti muhim rol o‘ynaydi. Konveyer transporti yordamida tog` jinslar samarali tashib chiqariladi, shu bilan ishlab chiqarish jarayonining uzluksizligi va samaradorligi ta'minlanadi. Ammo amaliyotda konveyer transporti turli texnik, ekologik va tashkiliy muammolar bilan yuzma-yuz keladi. Ushbu maqolada konveyer transportining asosiy muammolari texnik eskirish, ta'mirlash va profilaktika ishlari, shuningdek, energiya sarfi masalalari batafsil tahlil qilinib, ularni bartaraf etishga qaratilgan takliflar keltiriladi.

Konveyer lentalarining yimrilishi doimiy yuqori yuklamalardan, tez-tez foydalanish va og‘ir ish sharoitlari natijasida konveyer lentolari tezda eskiradi. Bu esa tizimning uzluksiz ishlashiga va ishlab chiqarish jarayonining rejalashtirilgan tartibga solinishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Lentalarining yimrilishi nafaqat ish jarayonini to'xtatib qo'yishi balki qo'shimcha xarajatlarni ham keltirib chiqaradi. Rolik va podshipniklarning nosozligi konveyer tizimida rolik va podshipniklar katta ahamiyatga ega. Ularning nosozligi ayniqsa, chang va namlik kabi tashqi omillar ta'siri ostida tizimning samaradorligini pasaytiradi. Muntazam ishlatilish natijasida bu qismlarning tezda eskirishi va ishlash qobiliyatining susayishi kuzatiladi.

Dvigatel va reduktor konveyerning harakatlantiruvchi mexanizmlari, xususan, dvigatel va reduktorlar ortiqcha yuklanish, noto'g'ri moylash yoki texnik xatoliklar tufayli tezda shikastlanadi yoki ishdan chiqadi, bu esa tizimning butun ishlash jarayonini sekinlashtiradi va qo'shimcha texnik xizmat ko'rsatishni talab qiladi.

Chang va shovqin konveyer transporti ish faoliyati davomida havoga chang va boshqa zararli zarrachalarni tarqatishi mumkin. Bu holat atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatib, ishchilarning sog'lig'iga ham xavf tug'diradi. Ayniqsa, yopiq sanoat muhitida bu muammo sezilarli darajada kuchayadi. Ishchilar xavfsizligi: Harakatlanuvchi qismlar va og'ir yuklar bilan ishlash xavfsizlikni ta'minlash nuqtai nazaridan muhim omil hisoblanadi. Xavfsizlik choralarining yetarlicha qo'llanilmasligi baxtsiz hodisalarga, shikastlanishlarga va ish jarayonining to'xtab qolishiga olib kelishi mumkin [1].

Ta'mirlash va profilaktik xizmat ko'rsatishning yetarli darajada emasligi:

Konveyer tizimlarida rejali ta'mirlash ishlari va profilaktika ko'rsatish tartibining yetarli emasligi asosiy muammolardan biridir. Texnik xizmatlar muntazam ravishda amalga oshirilmasa, uskunalarning eskirishi va ishlash samaradorligi pasayadi. Natijada, nosozliklar kutilmagan vaqtda yuzaga kelishi, ishlab chiqarish jarayonida kechikishlarga va qo'shimcha xarajatlarga sabab bo'ladi.

Ishlab chiqarish jarayonida energiya sarfining yuqoriligi: Konveyer transportida ishlatiladigan dvigatellar yuqori quvvat talab qilishi tufayli energiya sarfi sezilarli darajada yuqori bo'ladi. Bu holat ekspluatatsiya xarajatlarini oshirib, ishlab chiqarish jarayonining iqtisodiy samaradorligini pasaytiradi. Energiya sarfini kamaytirish uskunalari modernizatsiyasi orqali amalga oshirilishi mumkin [2].

Ta'mirlash va profilaktik xizmatlar: Avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari, sensorlar va real vaqt rejimidagi monitoring tizimlarini joriy etish orqali konveyer tizimining har bir qismining texnik holatini doimiy nazorat qilish mumkin. Bu usul orqali kichik nosozliklar erta aniqlanib, ularning bartaraf etilishi imkonini beradi. Rejalashtirilgan ta'mirlash jadvali: Har bir uskuning texnik holatini baholash asosida muntazam ta'mirlash jadvalini ishlab chiqish lozim. Bu uskunalarning ishlash muddati uzayishi va kutilmagan nosozliklarning oldini olishga yordam beradi. Mutaxassislar malakasini oshirish: Texnik xizmat ko'rsatuvchi xodimlar uchun muntazam trening va sertifikatlash dasturlarini tashkil etish orqali ta'mirlash jarayonlarining samaradorligini oshirish mumkin. Shuningdek, yangi texnologiyalar va uskunarlar bilan tanishish, ularning to'g'ri ekspluatatsiyasini ta'minlashda muhim omildir [3].

Energiya samaradorligini oshirish zamonaviy, energiya tejavchi dvigatellarni joriy etish: Eskirgan va yuqori quvvat talab qiluvchi dvigatellarni o'rniga, energiya samaradorligi yuqori bo'lgan yangi texnologiyalarni joriy etish orqali umumiy energiya sarfini kamaytirish mumkin [4]. Bu nafaqat xarajatlarni pasaytiradi, balki tizimning ishlash barqarorligini ham oshiradi. Energiya monitoring va boshqaruv tizimlari: Uskunalarning energiya iste'molini avtomatik kuzatish va boshqarish tizimlarini tatbiq etish orqali ortiqcha energiya sarfi aniqlanib, operatsion xarajatlarni optimallashtirish mumkin. Ushbu tizimlar yordamida energiya iste'molining aniq ko'rsatkichlari olinadi va muvozanatni saqlashga erishiladi [5].

Xulosa: Konveyer transporti konchilik sanoatida muhim ahamiyatga ega bo'lib, uning samarali ishlashi ishlab chiqarish jarayonlarining uzluksizligi va tejamkorligini ta'minlaydi. Ammo texnik, ekologik va tashkiliy muammolar ayniqsa, rejali ta'mirlash va profilaktika ishlari yetarlicha amalga oshirilmasligi hamda yuqori energiya sarfi tizim samaradorligini pasaytiradi. Taklif etilgan yechimlar quyidagilarga asoslanadi: Texnik yondoshuv, uskunalarni doimiy monitoring qilish, rejalashtirilgan ta'mirlash jadvalini ishlab chiqish va xodimlar malakasini oshirish.

Energiya samaradorligini oshirish: Zamonaviy, kam quvvat talab qiluvchi texnologiyalarni joriy etish, energiya monitoring tizimlari orqali ortiqcha sarfni aniqlash va texnologik modernizatsiyani amalga oshirish.

Ushbu choralar konveyer transporti tizimlarining uzoq muddatli ishonchliligi va ishlab chiqarish jarayonining barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish va atrof-muhitga salbiy ta'sirni minimal darajaga tushirish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Федорович А.П. Ленточные конвейеры – самые опасные. Пожарная безопасность угольных шахт // <http://mirznanii.com/a/297774/lentochnyekonveyery-samyey-opasnyey-pozharnaya-bezopasnost-ugolnykh-shakht>

2. Ziyadov N.R. INNOVATSIYALASHGAN KONVEYERNING TORTUVCHI BARABANLARI Journal of Advanced Research and Stability Volume: 02 Issue: 12 | Dec - 2022 ISSN: 2181-2608 www.sciencebox.uz

3. Фролов А. В., Вяльцев А. В. Анализ аварийности в угольной промышленности РФ // Техносферная безопасность: материалы Всероссийской научно-практической конференции. - Ростов-н/Д–Шепси, 2005. – С. 170-175.

4. Черменский, О. Н. Подшипники качения. Справочник-каталог / О. Н. Черменский, Н. Н. Федотов. – М.: Машиностроение, 2003. – 576 с.

5. Annakulov Tulkin, Eshonqulov Kamoljon, Mamatov Dostonbek. Application of belt conveyors and determination of the main parameters of mobile complexes for the transportation of overburden rocks of the Angren coal mine. International Journal of Emerging Trends in Engineering Research, 2021; Volume 9. No. 4: 383-389. <https://doi.org/10.30534/ijeter/2021/08942021>.